

ANEXO III Figuras

Índice de figuras

Figura 1: Número de células por paciente del estudio GSE138852.....	2
Figura 2: Número de células por paciente del estudio GSE160936.....	2
Figura 3: Conteos por célula y paciente del estudio GSE138852.....	3
Figura 4: Conteos por célula y paciente del estudio GSE160936.....	3
Figura 5: Número de genes detectados por célula y paciente del estudio GSE138852.....	4
Figura 6: Número de genes detectados por célula y paciente del estudio GSE160936.....	4
Figura 7: Porcentaje de genes mitocondriales por célula y paciente del estudio GSE138852.....	5
Figura 8: Porcentaje de genes mitocondriales por célula y paciente del estudio GSE160936.....	5
Figura 9: Covariables típicas del control de calidad: el número de conteos, el número de genes detectados y el porcentaje mitocondrial por célula del estudio GSE138852.....	6
Figura 10: Covariables típicas del control de calidad: el número de conteos, el número de genes detectados y el porcentaje mitocondrial por célula del estudio GSE160936.....	7
Figura 11: Gráfico del método del codo del estudio GSE138852.....	8
Figura 12: Gráfico del método del codo del estudio GSE160936. serían necesarias.....	8
Figura 13: Representación de las 2 primeras componentes principales del estudio GSE138852.....	9
Figura 14: Representación de las 2 primeras componentes principales del estudio GSE160936.....	9
Figura 15: Representación de las 2 primeras componentes principales del estudio GSE138852 coloreadas por el cluster al que pertenecen.....	10
Figura 16: Representación de las 2 primeras componentes principales del estudio GSE160936 coloreadas por el cluster al que pertenecen.....	10
Figura 17: Representación de las 2 primeras componentes principales del estudio GSE138852 coloreadas por el tipo celular al que pertenecen.....	11
Figura 18: Representación de las 2 primeras componentes principales del estudio GSE160936 coloreadas por el tipo celular al que pertenecen.....	11
Figura 19: Número de células de microglía por sujeto en el estudio GSE138852.....	12
Figura 20: Número de células de microglía por sujeto en el estudio GSE160936.....	12
Figura 21: Gráfico de escalado multidimensional (MDS) de los perfiles de expresión de las pseudo-células de microglía por sujeto en el estudio GSE138852.....	13
Figura 22: Gráfico de escalado multidimensional (MDS) de los perfiles de expresión de las pseudo-células de microglía por sujeto en el estudio GSE160936. Cada pseudo-.....	13

Figura 1: Diagrama de barras que representa el número de células por paciente del estudio GSE138852. AD y ct denotan pacientes de Alzheimer y controles respectivamente.

Figura 2: Diagrama de barras que representa el número de células por paciente del estudio GSE160936. AD y Ct denotan pacientes de Alzheimer y controles respectivamente.

Figura 3: Diagrama de violín en el que se representan los conteos por célula y paciente del estudio GSE138852. Cada punto en el diagrama representa una célula. AD y ct denotan pacientes de Alzheimer y controles respectivamente.

Figura 4: Diagrama de violín en el que se representan los conteos por célula y paciente del estudio GSE160936. Cada punto en el diagrama representa una célula. AD y Ct denotan pacientes de Alzheimer y controles respectivamente.

Figura 5: Diagrama de violín en el que se representa el número de genes detectados por célula y paciente del estudio GSE138852. Cada punto en el diagrama representa una célula. AD y ct denotan pacientes de Alzheimer y controles respectivamente.

Figura 6: Diagrama de violín en el que se representa el número de genes detectados por célula y paciente del estudio GSE160936. Cada punto en el diagrama representa una célula. AD y Ct denotan pacientes de Alzheimer y controles respectivamente.

Figura 7: Diagrama de violín en el que se representa el porcentaje de genes mitocondriales por célula y paciente del estudio GSE138852. Cada punto en el diagrama representa una célula. AD y ct denotan pacientes de Alzheimer y controles respectivamente.

Figura 8: Diagrama de violín en el que se representa el porcentaje de genes mitocondriales por célula y paciente del estudio GSE160936. Cada punto en el diagrama representa una célula. AD y Ct denotan pacientes de Alzheimer y controles respectivamente.

Figura 9: Diagramas de violín en los que se representan las tres covariables típicas del control de calidad: el número de conteos, el número de genes detectados y el porcentaje mitocondrial por célula del estudio GSE138852. Cada punto representa una célula y el color de la misma indica si finalmente esa célula fue eliminada por algunos de los filtros, incluidas las eliminadas por ser identificadas como dobles. Las células se agruparon por sexo y condición experimental. El color naranja indica que la célula fue eliminada y el azul que la célula fue conservada. AD y ct denotan pacientes de Alzheimer y controles respectivamente.

Figura 10: Diagramas de violín en los que se representan las tres covariables típicas del control de calidad: el número de conteos, el número de genes detectados y el porcentaje mitocondrial por célula del estudio GSE160936. Cada punto representa una célula y el color de la misma indica si finalmente esa célula fue eliminada por algunos de los filtros, incluidas las eliminadas por ser identificadas como dobles. Las células se agruparon por sexo y condición experimental. El color naranja indica que la célula fue eliminada y el azul que la célula fue conservada. AD y Ct denotan pacientes de Alzheimer y controles respectivamente.

Figura 11: Gráfico del método del codo por el cual se identifican el número de componentes principales necesarios para capturar la heterogeneidad de los datos. En este caso del estudio GSE138852. serían necesarias 7 componentes principales.

Figura 12: Gráfico del método del codo por el cual se identifican el número de componentes principales necesarios para capturar la heterogeneidad de los datos. En este caso del estudio GSE160936. serían necesarias 3 componentes principales.

Figura 13: Representación de las 2 primeras componentes principales del estudio GSE138852. El color de las células viene determinado por el grupo que separa a las muestras según el sexo y la condición experimental, al que pertenecen.

Figura 14: Representación de las 2 primeras componentes principales del estudio GSE160936. El color de las células viene determinado por el grupo que separa a las muestras según el sexo y la condición experimental, al que pertenecen.

Figura 15: Representación de las 2 primeras componentes principales del estudio GSE138852. El color de las células viene determinado por el cluster al que pertenecen. Las células de pacientes de EA se representan con círculos y las de controles con triángulos.

Figura 16: Representación de las 2 primeras componentes principales del estudio GSE160936. El color de las células viene determinado por el cluster al que pertenecen. Las células de pacientes de EA se representan con círculos y las de controles con triángulos.

Figura 17: Representación de las 2 primeras componentes principales del estudio GSE138852. El color de las células viene determinado por el tipo celular al que pertenecen. Las células de pacientes de EA se representan con círculos y las de controles con triángulos.

Figura 18: Representación de las 2 primeras componentes principales del estudio GSE160936. El color de las células viene determinado por el tipo celular al que pertenecen. Las células de pacientes de EA se representan con círculos y las de controles con triángulos.

Figura 19: Número de células de microglía por sujeto en el estudio GSE138852. AD y NC denotan pacientes de Alzheimer y controles respectivamente.

Figura 20: Número de células de microglía por sujeto en el estudio GSE160936. AD y NC denotan pacientes de Alzheimer y controles respectivamente.

Figura 21: Gráfico de escalado multidimensional (MDS) de los perfiles de expresión de las pseudo-células de microglía por sujeto en el estudio GSE138852. Cada pseudo-célula se representa con el identificador del sujeto al que pertenece, coloreado en función de su sexo y condición experimental. En rojo se representan los hombres con EA, en amarillo las mujeres con EA, en verde los hombres control y en azul las mujeres control.

Figura 22: Gráfico de escalado multidimensional (MDS) de los perfiles de expresión de las pseudo-células de microglía por sujeto en el estudio GSE160936. Cada pseudo-célula se representa con el identificador del sujeto al que pertenece, coloreado en función de su sexo y condición experimental. En rojo se representan los hombres con EA, en amarillo las mujeres con EA, en verde los hombres control y en azul las mujeres control.